

**MULTIMODALITET VA MULTIMODAL DISKURS: NAZARIY
ASOSLAR VA DOMENLAR TAHLILI**

Mo‘minova Maftuna Alijonovna.

Nizomiy nomidagi O‘zMPU Filologiya fakulteti,

Ingliz tili nazariyasi va metodikasi kafedrası v.b dotsenti, PhD.

90-955-30-15. mmaftun0709@mail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada multimodalitet va multimodal diskurs tushunchalari nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Multimodalitetning shakllanishi, uning monomodalitetdan farqi hamda Kress va van Leeuwen (2001, 2010) tomonidan ishlab chiqilgan multimodal domenlar — diskurs, dizayn, ishlab chiqarish va tarqatish —ning xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, reklama misolida multimodal ifodalarning dinamik tabiati, metafora va stereotiplarning qayta kontekstualizatsiyadagi roli ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: multimodalitet, multimodal diskurs, dizayn, diskurs, ishlab chiqarish, tarqatish, semiotika.

Abstract. This article provides a theoretical analysis of the concepts of multimodality and multimodal discourse. It examines the formation of multimodality, its difference from monomodality, as well as the characteristics of multimodal domains — discourse, design, production, and distribution — developed by Kress and van Leeuwen (2001, 2010). In addition, the dynamic nature of multimodal expressions in advertising is explored, along with the role of metaphors and stereotypes in recontextualization.

Keywords: multimodality, multimodal discourse, design, discourse, production, distribution, semiotics.

Аннотация. В данной статье проводится теоретический анализ понятий мультимодальности и мультимодального дискурса. Рассматриваются формирование мультимодальности, её отличие от моноmodalности, а также

особенности мультимодальных доменов — дискурс, дизайн, производство и распространение — разработанных Крессом и ван Лёвенем (2001, 2010). Кроме того, анализируется динамическая природа мультимодальных выражений на примере рекламы, а также роль метафор и стереотипов в реконтекстуализации.

Ключевые слова: мультимодальность, мультимодальный дискурс, дизайн, дискурс, производство, распространение, семиотика.

Kirish

Multimodalitet tushunchasi XX asrda shakllanib, turli kommunikativ rejimlarning yagona butunlikda uyg'unlashuvini anglatadi. Bu jarayon avval hukmron bo'lgan monomodalitetdan keskin farq qiladi. Monomodal shaklda rejimlar alohida ko'rinishda namoyon bo'lgan (masalan, faqat matndan iborat kitoblar). Kress va van Leeuwen (2001) ta'kidlaganidek, multimodal yondashuv faqat ommaviy axborot vositalari va jurnallardagina emas, balki korporatsiyalar, universitetlar va davlat idoralari hujjatlarida ham keng qo'llanilmoqda[2].

Multimodalitet fanlararo hodisa sifatida tilshunoslik, dizayn, san'at va semiotika bilan chambarchas bog'liqdir. Semiotika belgilar va ramzlarni, ularning ma'no yaratishdagi o'rnini o'rganar ekan, multimodal yondashuv turli belgilar tizimini birlashtirib, yaxlit mazmun hosil qiladi.

Multimodalitetning zamonaviy kommunikatsiyadagi o'rni

So'nggi o'n yilliklarda kommunikatsiya tobora vizuallashib bormoqda. Yangi texnologiyalar monomodal matnga bo'lgan qiziqishni kamaytirdi, raqamli davr esa multimodal ifodalarning ustunligini ta'minladi.

Multimodal xabarlar ko‘psemiotik xususiyat kasb etib, vizual, matnli, musiqiy va audiovizual resurslarni uyg‘unlashtirgan holda ma’no yaratadi.

Kress (2010) belgi yaratishning uch asosiy prinsipini ajratadi:

- belgi shakl va ma’nodagi motivatsiyalangan uyg‘unlikdir;
- belgi yaratuvchining manfaatlariga asoslanadi;
- madaniyatda mavjud resurslardan foydalanadi.

Shuningdek, ma’no yaratish jarayonida ramkalash muhim ahamiyatga ega. Kressning ta’kidlashicha, “ramkasiz ma’no yo‘q”, ya’ni madaniy kontekst belgilarni yaratish va talqin qilish jarayonini belgilaydi[2].

Multimodal diskurs

Multimodal yondashuv rejimlarni alohida birlik sifatida emas, balki yagona ritmik butunlikning tarkibiy qismi sifatida ko‘radi. Har bir rejim boshqa rejimning vazifasini bajarishi mumkin: masalan, musiqa harakatni, tasvir esa emotsiyani ifodalashi mumkin. Raqamlashtirish kommunikatsiya rejimlari salohiyatini kengaytirib, xabarlarni turli vositalar bilan yetkazish imkonini beradi.

Kress (2001) an’anaviy tilshunoslikda ma’no bitta artikulyatsiya orqali yaratilganini, multimodal matnlarda esa ma’no ko‘p martalik artikulyatsiyalar orqali shakllanishini ta’kidlaydi. Bu jarayon faqat vizual emas, balki intertekstual aloqalar orqali ham amalga oshadi[3].

Multimodal domenlar

Kress (2001) multimodal ma'no artikulyatsiyasining to'rtta asosiy sohasini (strata) belgilaydi: diskurs, dizayn, ishlab chiqarish va tarqatish.

1. Diskurs

Diskurs ijtimoiy jihatdan yaratilgan bilimlar majmuasi sifatida talqin qilinadi. Reklama diskursi buni yorqin ko'rsatadi: u dinamik, ko'p komponentli va doimo rivojlanib boruvchi hodisadir (Cook, 2001). Reklamada vizual va verbal elementlar bir-birini to'ldirib, stereotiplarni qayta kontekstualizatsiya qiladi va yangi ma'nolar yaratadi.

2. Dizayn

Dizayn mazmun va ifoda o'rtasidagi vosita bo'lib, turli semiotik resurslarni birlashtiradi va ijtimoiy bilimni kommunikativ harakatga aylantiradi (Kress & van Leeuwen, 2001). U ikki vazifani bajaradi: (1) kommunikativ modlarni yagona butunga birlashtirish, (2) dizayn tafakkurini amalga oshirish.

3. Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish domeni ifodaning moddiy shakllanishi bilan bog'liq. Kress va van Leeuwen (2010) buni bastakor va ijrochi misolida tushuntiradi: bastakor dizayn qilsa, ijrochi uni amalda ro'yobga chiqaradi. Agar dizayn va ishlab chiqarish ajralib qolsa, yagona ma'no yaratish jarayoni zaiflashadi.

4. Tarqatish

Tarqatish jarayoni ifodaning yakuniy bosqichi hisoblanadi. Ko'pincha texnik jarayon sifatida qaralsa-da, u xabar yuboruvchisini aniqlaydi va auditoriyaga yetkazilishini ta'minlaydi.

Xulosa

Multimodalitet zamonaviy kommunikatsiyaning muhim xususiyatiga aylandi. Diskurs, dizayn, ishlab chiqarish va tarqatish kabi domenlar multimodal ifodaning yaxlit tizimini tashkil qiladi. Ularning uyg'unligi natijasida vizual, verbal, musiqiy va boshqa resurslar birlashib, ijtimoiy muloqotda yangi ma'nolar hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cook, G. (2001). *The Discourse of Advertising*. London: Routledge.
2. Kress, G. (2001). *Multimodal Discourse*. London: Arnold.
3. Kress, G. (2010). *Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication*. London: Routledge.
4. Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. London: Arnold.
5. Machin, D. (2007). *Introduction to Multimodal Analysis*. Hodder Education.
6. Mo'minova M. Pragmatic functions of linguacultural components in multimodal discourse. //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. Vol.4 No.8 (2025) ISSN: 2775-5118
7. Norris, Sigrid (2004) – *Analyzing Multimodal Interaction: A Methodological Framework*
8. Scollon, R., & Scollon, S. W. (2003). *Discourses in Place: Language in the Material World*.
9. Thibault P.J. *Multimodal Transcription of a Television Advertisement: Theory and Practice* // Baldry A. (Ed.) *Multimodal Transcription and Text Analysis*. — London: Equinox, 2006. — P. 311–385.
10. Yang, Y. F. (2019). Exploring students' multimodal digital storytelling performances and reflections in the EFL classroom. *Language Learning & Technology*, 23(1), 52–72.